
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 81.42

DOI 10.5281/zenodo.11242228

ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

FEATURES OF MODERNISM IN RUSSIAN LITERATURE OF THE SILVER AGE

БАТЧАЕВ РАСУЛ ХАЛИМОВИЧ,

Московский университет имени А.С. Грибоедова.

BATCHAEV RASUL KHALIMOVICH,

A.S. Griboedov Moscow State University.

В статье рассматриваются основные особенности поэтики модернизма в русской литературе – направления, возникшего на сломе эпох в конце 19 в. и развивавшегося вплоть до тридцатых годов 20 в. Определена основная цель модернистского движения в литературе. Выделены и охарактеризованы основные направления, сложившиеся внутри русского модернизма. Выявлены истоки и проанализировано развитие модернизма в рамках указанных направлений, их особенности и различия в подходе к литературе и к искусству вообще.

The article examines the main features of the poetics of modernism in Russian literature, a trend that arose at the break of the epochs at the end of the 19th century and developed until the thirties of the 20th century. The main purpose of the modernist movement in literature is defined. The main trends that have developed within Russian modernism are highlighted and characterized. The origins and development of modernism within the framework of these directions, their features and differences in the approach to literature and art in general are revealed and analyzed.

Ключевые слова: модернизм, символ, символизм, акмеизм, футуризм.

Key words: modernism, symbol, symbolism, acmeism, futurism.

Историю европейской и – шире – мировой литературы можно разделить на два этапа: традиционалистский и период Нового времени. Именно рубеж 19-20 вв. стал эпохой слома и перехода из одного этапа в другой.

Первый этап охватывает всю историю литературы как особого вида искусства вплоть до эпохи романтизма. Его, как отмечает Екатерина Гениева, можно охарактеризовать как период «монологической» литературы, который опирался на представление о мире как едином и нерасчленённом пространстве, имевшем определённое «ценностное ядро» и в котором можно было провести чёткие границы между добром и злом [7, с. 20]. В литературе этого периода существовала строгая иерархия жанров, важное положение занимали канон и традиция.

Первыми, кто осуществил переход от «классической эстетики Аристотеля и миметической традиции изображения к традиции новой, неклассической и антиаристотелевской» [1, с. 23], были романтики начала 19 в. Ощувив те ограничения, которые традиционные представления об искусстве накладывали на неё, и кризис, в котором эта традиционная культура оказалась, они отринули её прежние ценности и сделали ставку на индивидуальное, а не коллективное сознание, что привело к самоценности всякого индивида и его точки зрения на мир. Такой подход к культуре и человеку подрывал основы прежних жанров и традиций и представления о единой правде, «истине» о мире. Мир стал многозначным, ибо если значим мир отдельного человека, имеющий собственные представления о мире и собственное восприятие его, то значимым становится и мир каждого из них. Эти сдвиги в системе ценностей и представлении о мире и личности ощущались в том числе как кризис и упадок, отсюда широкое распространение слов «декаданс» и «упадничество в культуре 19 в. Кроме того, первые символисты также называли себя «декадентами».

Старые методы, критерии, способы письма не годились для новой литературы, они не могли адекватно передать сложный внутренний мир, жизнь и ощущения индивидуального сознания нового человека, поэтому создавались новые эстетические концепции, разрушалась сложившаяся система жанров и сами основы литературного письма. Курс был взят на поиск новых форм, новых техник письма, нового литературного языка, адекватного современности.

На смену романтизму в конце 19 в. приходит модернизм. В русской литературе к модернизму традиционно принято относить три направления: символизм, акмеизм и футуризм. Каждое из этих направлений внутренне было неоднородно и породило внутри себя множество различных групп и течений. Так, символизм принято делить на два (по М.Л. Гаспарову: старшие и младшие символисты [6, с. 7]), а то и на три течения.

Первое было представлено группой писателей, которые связали искусство с идеями поиска Бога и «религиозной общественности». К этому течению относятся такие писатели, как Д. Мережковский, З. Гиппиус и другие, которые в начале 1890-х годов демонстративно отказались от традиций русской литературы и провозгласили новые принципы искусства. Модернизм в русской литературе принято отсчитывать именно от статьи Д. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» [15, с. 189].

Во второй половине 90-х гг. о себе заявило второе течение символистов – В. Брюсов, К. Бальмонт и другие, – которое рассматривало символизм как чисто литературное явление, как «метод» искусства и «служение искусству», вобрав в себя две противоположности из французской литературы, оказавшей на них влияние: собственно символизм и парнасскую школу, в противовес символизму провозглашавшую необходимость чистого, ясного искусства. Брюсов возражал религиозному символизму В. Иванова и утверждал в статье «О „речи рабской“, в защиту поэзии»: «Неужели после того как искусство заставляли служить науке и общественности, теперь его будут заставлять служить религии! Дайте же ему, наконец, свободу!» [4, с. 323]. Брюсова, Бальмонта и их союзников принято называть старшими символистами.

Младшими же символистами называют А. Блока, А. Белого, В. Иванова, С. Соловьёва и других, которые выступали приверженцами философско-религиозного понимания мира и признавали искусство в целом и литературу в частности не только формой познания и изображения мира, религии, жизни души, и не только как «искусство ради искусства», но и как созидательную силу. Отсюда идеи жизнотворчества, о котором А. Белый, например, пишет: «Художник должен стать собственной формой: его природное „я“ должно слиться с творчеством; его жизнь – должна стать художественной. Он сам „слово, ставшее плотью“» [2, с. 28], и также: «Искусство окрыляется там, где призыв к творчеству есть вместе с тем призыв к творчеству жизни» [3, с. 154].

Акмеизм, в свою очередь, выступил противоположностью символизма, хоть и был тесно с ним связан («Символизм был достойным отцом», как писал Н. Гумилёв [12, с. 147]). В

1911 г. в Петербурге возникает «Цех поэтов», в котором участвовали поэты, близкие к символизму, но искавшие новые пути и техники в литературе. Уже в самом названии «Цех» происходит заземление поэзии, возвращение её из божественных высей обратно к жизни. Во главе акмеистов стоял Н. Гумилёв, другими важными его членами были А. Ахматова, О. Мандельштам, Г. Иванов и другие.

На замену «расплывчатости», намёкам, многозначным символам и «хаосу» символизма акмеисты предлагали «прекрасную ясность». «Русский символизм», – пишет Гумилёв, – «направил свои главные силы в область неведомого. Попеременно он брался то с мистикой, то с теософией, то с оккультизмом». Но «непознаваемое, по самому смыслу этого слова, нельзя познать... Всегда помнить о непознаваемом, но не оскорблять своей мысли о нём более или менее вероятными догадками – вот принцип акмеизма» [12, с. 149]. В одном из своих последних стихов «Мои читатели» (1921) Гумилёв так пишет о своей поэзии акмеизма в противовес символистам: «Я не оскорбляю их неврастением, / Не унижаю душевной теплотой, / Не надоедаю многозначительными намёками / На содержимое выеденного яйца» [11, с. 133].

Восстав против неясного и туманного «леса символов», акмеисты тяготели к воссозданию трёхмерного мира, его предметности, и даже душевные переживания порой воплощались у акмеистов в какой-нибудь вещи (например, раковина у Мандельштама), и именно эта предметность, изображение духовных состояний через вещи и физические проявления сближали их с западными модернистами.

Помимо акмеистов, преодолевали символизм и выступали против него и другие группировки. Наиболее сильную борьбу с символизмом вели футуристы, выступавшие не только против всего «старого», но и против всего недавнего предшествовавшего им модернистского искусства. Зачинателем в 1911 г. эгофутуризма – «пути к самоутверждению» – был И. Северянин, который и завершил это направление в 1912 г. в своём «Эпиплоге» [17, с. 53]:

Я, – год назад, – сказал: «Я буду!»

Год отсверкал, и вот – я есть!

Вслед за эгофутуристами в литературный процесс входят кубофутуристы, называвшие себя также будетлянами и гилейцами. Первый их сборник – «Пощёчина общественному вкусу», вышедший в декабре 1912 г., – был открыт коллективной декларацией «свободного искусства» Д. Бурлюка, А. Кручёных, В. Маяковского и В. Хлебникова – основных представителей кубофутуризма. Если эгофутуристы ещё признавали классиков по типу Пушкина, называя их устаревшими, то кубофутуристы вовсе призывали «бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности» [14, с. 3]. Отказываясь от наследия классиков, они также выражают неприятие своих современников: «Всем этим Максимумам Горьким, Куприным, Блокам, Соллогубам, Ремизовым, Аверченкам, Чёрным, Кузьминым, Буниным и проч. и проч. – нужна лишь дача на реке. ...С высоты небоскрёбов мы взираем на их ничтожество!..» [14, с. 3]. Уже в 1914 г. в манифесте «Идите к чорту!» они утвердили: «Мы отбросили наши случайные клички эго и кубо и объединились в единую литературную компанию футуристов» [16, с. 1].

Особенностями футуристов были демонстративный разрыв со всеми литературными традициями, создание нового языка, подчёркнутое внимание к темам города, технического прогресса, новой жизни, и подчёркнутый, вызывающий антиэстетизм (что выражалось уже даже в вызывающих заглавиях и дерзком тоне названий их манифестов и сборников). Футуристы тяготели к формалистическому экспериментаторству, большое внимание уделяли художественному языку и его обогащению посредством активного словотворчества («Мы приказываем чтить права поэта на... увеличение словаря в его объёме произвольными и производными словами» [14, с. 3]).

Итак, модернизм, как отмечал М.Л. Гаспаров, «не только в русской, но и во всей европейской литературе сознательно стремился к обновлению поэтических средств с тем, чтобы выразить обновление мировосприятия – смену больших исторических эпох» [6, с. 9].

Со сменой исторических эпох, с установлением нового мироощущения и мировосприятия, относительности всех ценностей и истин, перестраивается и вся система тематики новой литературы. Отказ от социально и граждански направленного искусства направил внимание к новым, более экзистенциальным темам: жизни, смерти, Бога, положению индивидуальной личности в новом, быстро меняющемся мире. Как когда-то романтики, модернисты также обращаются к экзотике. Так, Мережковский пишет трилогию «Христос и Антихрист», в которой стремится творчески реализовать свои религиозно-философские взгляды, Гумилёв пишет «Африканский дневник», Белый – «Ветер с Кавказа» и т. д.

Вместе с отрицанием старых традиций, в культуре модернизма происходит, однако, и пересмотр этих традиций, возврат и обновление классических форм. Поэты возрождают давно забытые и редко используемые размеры и ритмы: Блок («Девушка пела в церковном хоре») и Ахматова («Поэма без героя») используют дольник, Белый, а за ним Маяковский и другие экспериментируют, задавая ритмы разбивкой строк, Бальмонт вводит сверхдлинные строки классических размеров («Проклятие человекам»). Размеры теперь могли много раз меняться в рамках одного стихотворения (поэмы Хлебникова и Маяковского). Вместе с тем происходит возврат к строгим формам: пишут сонеты Брюсов и Волошин, Бальмонт пишет итальянские секстины. Многие поэты начинают заниматься стиховедением как наукой: Брюсов выпускает книгу «Опыты по метрике и ритмике, по евфонии и созвучиям, по строфике и формам» (1918), Белый выпускает книгу статей «Символизм» (1910) и затем позже, радикально изменив свои взгляды, выпускает книгу «Ритм как диалектика и „Медный всадник“. Исследование» (1929). Активен также интерес модернистов к классическим авторам прошлых столетий: Белый выпускает исследование «Мастерство Гоголя» (1934), Ходасевич выпускает книгу о Державине (1931) и т. д.

Однако главным всё-таки в литературе модернизма было создание нового поэтического языка для передачи душевного опыта нового, современного человека. Отстав от европейской литературы, русский модернизм, придя в себя после гражданских и социальных тематик, нагоняет европейскую литературу, одновременно совмещая в себе противоположные вещи. Так, символисты переняли у французов символизм с его упором на оттенки, намёки, неопределённость, и вместе с ним дух «Парнаса» с его эстетикой бесстрастной поэзии, прекрасных форм и изысканного поэтического языка, в противовес которому и возник когда-то символизм. Далее в литературе русского модернизма «парнасскую» часть переняли акмеисты, а символическую – футуристы.

Само слово «символ» означало «многозначное иносказание». Если в литературах предшествующих эпох слово в тексте равнялось значению слова в словаре, то в новую эпоху «слова приобретали новые значения, порождаемые контекстом и, как правило, более расплывчатые и более окказиональные, применимые только для данного случая» [6, с. 15]. Эти дополнительные смыслы слов брались из контекста всей поэтической системы отдельного автора или направления. Так О. Мандельштам пишет об освобождении слова от его словарного значения: «Не требуйте от поэзии сугубой вещности, конкретности, материальности. ...зачем отождествлять слово с вещью, с предметом, который оно обозначает? Разве вещь хозяин слова? Слово – Психея. Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещь, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но незабытого тела» [13, с. 9].

Одно и то же слово у разных авторов могло символизировать разные вещи: М. Л. Гаспаров отмечает: «„Камень“ у Мандельштама (название его главной книги) – символ строгости, структурности, надёжности; „камень“ у Анненского («Тоска белого камня») – символ

скованности, придавленности, душевного гнёта. „Солнце“ у Бальмонта (сборник «Будем как солнце») – символ жизненного, стихийного, неистового, праздничного; „солнце“ у Сологуба («змий, царящий над вселенною») – символ иссушающего, дурманящего, мертвящего». «Для того чтобы правильно понять стихотворение модерниста, нужно быть начитанным во всём корпусе его стихов», – отмечает он [6, с. 19].

Подобное размывание смыслов слов, их неопределённость и относительность их значений привели к обращению особого внимания к фонетике, к звуковому образу слова, который уже сам стал семантизироваться. Так, следуя учению Потебни о том, что за внешней формой слова нужно видеть его внутреннюю, художественно-образную форму, Хлебников создаёт свою «звёздную», «общечеловеческую азбуку», или же «язык птиц» в сверхповести «Зангези» (1922), а Белый пишет поэму «Глоссолалия» (1922). Подобное внимание к фонетике слова привело к особенной заботе о благозвучии и звуковых повторах в слове.

Другой особенностью модернистской поэтики был «непрямой язык», то есть когда об обычных вещах говорилось загадочным, намеренно усложнённым образным языком. Ярким примером этого является стихотворение Брюсова «Творчество» (1895) [5, с. 70]:

Тень несозданных созданий
Колыхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене.

Фиолетовые руки
На эмалевой стене
Полусонно чертят звуки
В звонко-звучной тишине.

И прозрачные киоски,
В звонко-звучной тишине,
Вырастают, словно блёстки,
При лазоревой луне.

Всходит месяц обнажённый
При лазоревой луне...
Звуки реют полусонно,
Звуки ластьются ко мне.

Тайны созданных созданий
С лаской ластьются ко мне,
И трепещет тень латаний
На эмалевой стене.

Так это стихотворение «разгадывает» М.Л. Гаспаров: «В первой строфе – „Тень несозданных созданий“, туманный замысел; во второй – „руки... полусонно чертят звуки / В звонкозвучной тишине“, замышленное становится слышимым; в третьей – „И прозрачные киоски... вырастают, словно блёстки“, слышимое становится видимым; в четвёртой... – „Всходит месяц обнажённый / При лазоревой луне“ сотворённый мир становится равноправен реальному; в последней – „Тайны созданных созданий“ и т. д. сотворение завершено» [6, с. 36].

Так мы можем отметить, что вся поэтика модернизма была рассчитана на активное участие читателя. Искусство чтения почиталось не менее важным, чем искусство написания. Особое внимание к медленному, вдумчивому чтению доходило до таких крайностей, что предметом тщательного в(ы)читывания становились авторы и предшествующих эпох, в чьих текстах современный читатель открывал новые глубины и связи на основе уже новой эстетики, нового мироощущения и миропонимания, опирающегося на индивидуальность каждой личности. Так, М. Гершензон утверждал в своём переложении герменевтики, что «нет ни одного, кто не носил бы в себе своего, беспримерного, неповторимого видения вселенной, как бы тайнописи вещей» [10, с. 13]. «Художественная критика, – пишет он, – не что иное, как искусство медленного чтения, то есть искусство видеть сквозь пленительность формы видение художника. <...> Такой критик непременно в чём-то основном конгениален художнику, о котором пишет, потому что иначе он не увидел бы его видения. <...> Бывает, что критик, по силе духа, или же просто продвинутый временем, опередит художника. Тогда, вскрывая тайную мысль художника, он покажет и её неполноту, её несовершенство» [9, с. 306]. Гершензон на основе огромного поэтического материала Пушкина и отрывков из Гераклита пытается доказать, что Пушкин, хоть и не читая Гераклита, унаследовал через некие «Гольфстремы духа» его учение о жизненном, мировом огне, и претворил его идеи в новых, своих художественных формах [8].

Итак, мы можем заключить, что модернизм, возникший на рубеже 19-20 вв., пришёл на замену старой, классической культуре и литературе, поставив главной своей целью поиск нового, адекватного современности языка и эстетики, поиск новых техник и форм выражения. Движение модернизма было неоднородно по своему составу, в нём одновременно уживались многие противоположности: призыв к ниспровержению старого искусства и классических авторов соседствовал с глубоким вниманием к старым формам культуры и авторам с целью перенять и обновить то, что у них было лучшего; тяга к намёкам и бесконечным оттенкам в языке соседствовала с требованием точного, лаконичного, прямого языка, и т. д. главными направлениями в русском модернизме были символизм, акмеизм и футуризм, которые формально хотя и противостояли друг другу, но были бесконечно взаимосвязаны, влияя друг на друга, и одни и те же авторы в разное время могли относиться то к одному, то к другому направлению. Общим же у всех модернистов независимо от их эстетических принципов и оснований, было стремление к созданию новой, «модерной» литературы и подходящей для её реализации нового языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авангард в культуре XX века (1900-1930 гг.). Теория. История. Поэтика: В 2 кн. / Под ред. Ю.Н. Гирина / Кн. 1. М.: ИМЛИ РАН, 2010. 600 с.
2. Белый А. Луг зелёный. Книга статей. М.: Альциона, 1910. 247 с.
3. Белый А. Символизм как миропонимание // Сост., вступ. ст. и прим. Л.А. Сугай. М.: Республика, 1994. 528 с.
4. Брюсов В. Среди стихов, 1894-1924. Манифесты. Статьи. Рецензии. М.: Советский писатель, 1990. 715 с.
5. Брюсов В. Стихотворения и поэмы. М.: Советский писатель, 1961. 910 с.
6. Гаспаров М.Л. Поэтика «серебряного века» // Русская поэзия «серебряного века», 1890-1917: Антология / РАН, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького; [Сост. И. Багдасарян и др.; Вступ. ст. М. Л. Гаспарова, с. 5-44]. М.: Наука, 1993. С. 5-44.
7. Гениева Е.Ю. И снова Джойс... М.: ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 2011. 368 с.
8. Гершензон М.О. Гольфстрем. М.: Шиповник, 1922. 155 с.
9. Гершензон М.О. Избранное. Т. 1. Мудрость Пушкина. М. – Иерусалим: Университетская книга, Gesharim, 2000. 592 с.

10. Гершензон М.О. Мудрость Пушкина. М.: Т-во «Книгоиздательство писателей в Москве», 1919. 229 с.
11. Гумилёв Н.С. Полное собрание сочинений в 10 т. / Т 4. Стихотворения. Поэмы (1918–1921). М.: Воскресенье, 2001. 394 с.
12. Гумилёв Н.С. Полное собрание сочинений в 10 т. / Т 7. Статьи о литературе и искусстве. Обзоры. Рецензии. М.: Воскресенье, 2006. 552 с.
13. Мандельштам О. О поэзии: сборник статей. Ленинград: Academia, 1928. 98 с.
14. Пощёчина общественному вкусу. Стихи. Проза. Статьи / Д. Бурлюк, Н. Бурлюк, А. Кручёных, В. Кандинский, Б. Лившиц, В. Маяковский, В. Хлебников. М.: Г. Л. Кузьмин, 1913. 113 с.
15. Русская литература конца XIX – начала XX в. Девяностые годы / Б.А. Бялик, Е.Б. Тагер, В.А. Келдыш, М.Г. Петрова; отв. ред. Б.А. Бялик. М.: Наука, 1968. 504 с.
16. Рыкающий парнас. Футуристы. Деятели книги: Стихи: Д. Бурлюк, Б. Лившиц, Н. Бурлюк, Маяковский... [и др.] / Рис.: Д. Бурлюк, Иван Пуни, В. Бурлюк [и др.]; Муз. ключ: Елачич. СПб.: Типография А. Лаврова и Ко, 1915. 120 с.
17. Северянин И. Тост безответный. Стихотворения. Поэмы. Проза // Сост., авт. предисл. и коммент. Е. Филькина. М.: Руспублика, 1999. 543 с.

© Батчаев Р.Х., 2024.